

[Text]: dissertation ... candidate of medical sciences: 01/14/01 / Kozub T. O.; Kharkiv. medical acad. postgraduate education. - Kh., 2011. - 181 pages: fig., table. - Bibliography: pages 128-156.

Внесок авторів / authors' contribution

Автори наголошують про рівний вклад в написання статті. Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування/Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол N 16 від 20.06.2024), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду/Informed Consent Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflict of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 07.05.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.65 -006. 6 – 008.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855740>

Т. А. Налбандян, І. М. Антонян

ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Authors' Information

Налбандян Т.А./Nalbandian T.A. ORCID ID: <http://doi.org/0009-0001-1893-1984>

Антонян І.М. /Antonyan I.M. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5594-6210>^F

Summary. Nalbandyan T. A., Antonyan I. M. **FEATURES OF LIPID METABOLISM IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.** - *Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine.* - e-mail: urology.kharkiv@gmail.com. The article presents the results of a study of lipid metabolism indicators (total cholesterol, high and low density lipoproteins, triglycerides and atherogenic coefficient) depending on the aggressiveness indicators of prostate cancer (form of prostate cancer, stage according to ISUP, baseline PSA level and risk). It was found that in patients with prostate cancer, the concentration of SCC did not have statistically significant differences depending on the degree of aggressiveness, but with a tendency to increase in concentration in metastatic form of prostate cancer, with ISUP stage 4. and with baseline PSA level more than 20 ng/ml. HDL-C concentration significantly decreased in patients with locally advanced and metastatic PCa (OR: 2.740 (95% CI 1.271; 5.908; p=0.009), RR: 1.362 (95% CI 1.059; 1.751;

p=0.009), with increasing ISUP grade (OR and RR not significant), with increasing baseline PSA level (OR: 2.745 (95% CI 1.174; 6.419; p=0.017), RR: 1.308 (95% CI 1.060; 1.613; p=0.017) and with increasing comprehensive assessment (OR: 2.398 (95% CI 0.953; 6.035; p=0.059), RR: 1.251 (95% CI 1.016; 1.540; p=0.059). The concentration of low-density lipoproteins tended to increase with increasing aggressiveness of PCA, but significantly only with increasing baseline PSA level. The concentration of TG significantly increased with increasing ISUP grade, but did not significantly change depending on other indicators of PCA aggressiveness. The value of CA significantly increased with increasing aggressiveness of PCA for all indicators with significant OR – 2.944 (95% CI 1.404; 6.171; p=0.004) and RR – 1.480 (95% CI 1.108; 1.976; p=0.004) by PCA form, OR – 2.178 (95% CI 1.013; 4.685) by ISUP and OR – (3.302 (95% CI 1.321; 8.249; p=0.008) and RR – 1.413 (95% CI 1.127; 1.773; p=0.008) by risk. The obtained data indicate the prospect of studying lipid metabolism indicators in patients with prostate cancer as markers of aggressive course and potential prognostic signs.

Key words: prostate cancer, aggressiveness, lipid metabolism, dyslipidemia.

Реферат. Налбандян Т. А., Антонян І. М. **ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ.** В статті наведено результати дослідження показників ліпідного обміну (загального холестерину, ліпопротеїдів високої та низької щільності, тригліцеридів та коефіцієнту атерогенності) залежно від показників агресивності раку передміхурової залози (форма РПЗ, ступінь за ISUP, вихідний рівень ПСА та ризик). Встановлено, що у пацієнтів з РПЗ концентрація ЗХС не мала статистично значимих відмінностей залежно від ступеня агресивності, але з тенденцією до збільшення концентрації при метастатичній формі РПЗ, при ISUP 4 ст. та при вихідному рівні ПСА більш 20 нг/мл. Концентрація ХС-ЛПВЩ достовірно зменшувалась у пацієнтів з місцево-поширеним та метастатичним РПЗ (OR: 2,740 (95% ДІ 1,271; 5,908; p=0,009), RR: 1,362 (95% ДІ 1,059; 1,751; p=0,009), зі зростанням ступеня за ISUP (OR та RR не значимі), зі зростанням вихідного рівня ПСА (OR: 2,745 (95% ДІ 1,174; 6,419; p=0,017), RR: 1,308 (95% ДІ 1,060; 1,613; p=0,017) і при зростанні комплексної оцінки (OR: 2,398 (95% ДІ 0,953; 6,035; p=0,059), RR: 1,251 (95% ДІ 1,016; 1,540; p=0,059). Концентрація ліпопротеїдів низької щільності мала тенденцію до збільшення при збільшенні агресивності РПЗ, але достовірно тільки зі зростанням вихідного рівня ПСА. Концентрація ТГ достовірно збільшувалась при збільшенні ступеня за ISUP, але достовірно не змінювалась залежно від інших показників агресивності РПЗ. Величина КА достовірно зростала зі збільшенням агресивності РПЗ за всіма показниками з достовірними OR – 2,944 (95% ДІ 1,404; 6,171; p=0,004) і RR – 1,480 (95% ДІ 1,108; 1,976; p=0,004) за формою РПЗ, OR – 2,178 (95% ДІ 1,013; 4,685) за ISUP та OR – (3,302 (95% ДІ 1,321; 8,249; p=0,008) і RR – 1,413 (95% ДІ 1,127; 1,773; p=0,008) за ризиком. Отримані дані перспективність вивчення показників ліпідного обміну у пацієнтів з РПЗ в якості маркерів агресивного перебігу і потенційних прогностичних ознак.

Ключові слова: рак передміхурової залози, агресивність, ліпідний обмін, дисліпідемія.

Відомо, що під час канцерогенезу раку передміхурової залози (РПЗ) забезпечення активно проліферуючих ракових клітин поживними речовинами та енергією в умовах гіпоксії і окисного стресу відбувається перепрограмування метаболізму [14, 16, 25, 28]. Адаптація ракової клітини до несприятливих умов забезпечується перебудовою метаболізму глюкози, амінокислот та ліпідів із застосуванням нових шляхів енергоутворення та альтернативних енергетичних субстратів [19]. Важливою складовою цих метаболічних змін є перепрограмування обміну ліпідів, основними з яких є холестерин та його ефіри, жирні кислоти, сфінгомієліни та ін. [3]. Під час канцерогенезу в ракових клітинах відбувається значне посилення синтезу ліпідів de novo, що полегшує утворення клітинних мембран та набуття ними стійкості до окисного стресу [7, 19, 22, 23]. Але ці порушення метаболізму ліпідів, або дисліпідемія, на місцевому рівні можуть бути наслідком дисліпідемії на системному рівні, що підтверджується асоціацією ризику РПЗ зі

старінням, ожирінням, цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями та метаболічним синдромом, для яких характерною ознакою є наявність метаболічної дисліпідемії [5, 6, 8, 9, 18, 21].

В останні роки роль дисліпідемії в канцерогенезі РПЗ активно вивчається, і результати досліджень свідчать про ключову роль холестерину, окремих ліпідів та ліпідного обміну в цілому у прогресуванні РПЗ [2, 17, 20]. Вивчення показників ліпідного обміну цікаве з точки зору їх можливого застосування в якості діагностичних і прогностичних маркерів, але однозначної думки в цих питаннях немає. За одними даними встановлено зв'язок зменшення концентрації холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ) зі збільшенням смертності від РПЗ та з його місцевим прогресуванням [10, 17, 27], інші результати не виявили цієї асоціації [4, 24]. Це свідчить про необхідність подальшого вивчення стану ліпідного обміну у пацієнтів з РПЗ.

Мета дослідження – вивчення впливу показників ліпідного обміну у пацієнтів з раком передміхурової залози.

Матеріал та методи дослідження. Дослідження здійснено на базі онкоурологічного та поліклінічного відділень КНП «Обласний центр онкології» Харківської обласної ради. Проаналізовано медичні карти стаціонарного хворого та амбулаторні картки 132 пацієнтів. Вивчалися дані антропометричного дослідження, результати інструментальних, патоморфологічних та лабораторних методів дослідження. Стан ліпідного обміну оцінювали за концентрацією загального холестерину (ЗХС), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ) та низької щільності (ХС-ЛПНЩ), коефіцієнту атерогенності (КА) та концентрації тригліцеридів (ТГ) у сироватці крові.

Отримані дані проаналізовано за допомогою пакета статистичних програм PSSP із застосуванням критерію χ^2 . При обробці кількісних показників визначали нормальність розподілу значень із застосуванням критерію Колмагорова-Смирнова. При нормальному розподілі для опису застосовували середній арифметичне та стандартне відхилення, порівняння здійснювали за допомогою критерію Стьюдента або парного критерію Стьюдента. При ненормальному розподілі для опису застосовували медіану (М) та 25 (Q₂₅) і 75 (Q₇₅) квартиль, для порівняння застосовували критерії Мана-Уїтні та Крускала-Уоліса. Результати вважали статистично значущими при ймовірності нульової гіпотези менш 5% ($p < 0,05$). Для розрахунку відношення шансів (Odds ratio - OR) та відносного ризику (Relative risk - RR) агресивного перебігу РПЗ залежно від наявності дисліпідемії показники перебігу були перетворені у дихотомічний формат (форма РПЗ – локалізовані та всі інші; ISUP – 1-3 ст. та 4-5 ст.; вихідний ПСА – до 10 нг/мл та всі інші; ризик – низький-проміжний та високий).

Результати дослідження та їх обговорення

Перевірка абсолютних значень ліпідограми виявила, що їх розподіл не відповідає нормальному ($p < 0,05$ за тестом Колмогорова-Смирнова). Концентрація ЗХС у пацієнтів, що увійшли в аналіз, складала 4,36 [4,05; 4,80] ммоль/л; ХС-ЛПВЩ – 1,29 [0,99; 1,68] ммоль/л; ХС-ЛПНЩ – 2,27 [1,92; 3,00] ммоль/л; КА – 2,43 [1,59; 3,63]; концентрація тригліцеридів – 1,54 [1,29; 1,80] ммоль/л. Тобто, медіана рівнів окремих ліпідів в цілому по вибірці знаходилась в межах нормальних значень, але з наявністю збільшення рівня Q₇₅ ЗХС, ХС-ЛПНЩ, КА та ТГ та зменшення рівня Q₂₅ ХС-ЛПВЩ.

Але аналіз концентрації окремих показників ліпідограми залежно від показників агресивності РПЗ виявив певні відмінності. Зокрема встановлено, що концентрація ЗХС не мала статистично значимих відмінностей залежно від ступеня агресивності ($p > 0,05$ у всіх порівняннях), але з тенденцією до збільшення концентрації при метастатичній формі РПЗ – 4,65 [4,16; 5,77] ммоль/л; при ISUP 4 ст. – 4,78 [3,99; 5,56] ммоль/л та при вихідному рівні ПСА більш 20 нг/мл – 4,58 [4,01; 5,60] ммоль/л.

Встановлено достовірне зменшення концентрації ХС-ЛПВЩ зі збільшенням ступеня агресивності РПЗ майже за всіма показниками (табл. 1). Зокрема, достовірне зменшення їх рівня при місцево-поширеному та метастатичному проти локалізованого ($p < 0,001$ за критерієм Крускала-Уоліса); достовірне зменшення зі зростанням ступеня за ISUP ($p < 0,001$ за критерієм Крускала-Уоліса); відсутнє зменшення зі зростанням вихідного рівня ПСА ($p < 0,001$ за критерієм Крускала-Уоліса) та менш значиме при зростанні комплексної оцінки

ризиком з найбільшими значеннями при проміжному ризику ($p < 0,004$ за критерієм Крускала-Уоліса) (табл. 1).

Таблиця 1. Концентрація ХС та його фракцій залежно від ознак агресивності РПЗ.

Показник	Концентрація ЗХС, ммоль/л Ме [Q ₂₅ ; Q ₇₅] ¹	Концентрація ХС-ЛПВЩ, ммоль/л Ме [Q ₂₅ ; Q ₇₅] ¹	Концентрація ХС-ЛПНЩ, ммоль/л Ме [Q ₂₅ ; Q ₇₅] ¹
Форма РПЗ:			
- локалізований	4,40 [4,17; 4,72]	1,46 [1,11; 1,72]	2,19 [1,90; 3,24]
- місцево-поширений	4,16 [3,91; 4,97]	1,10 [0,90; 1,50]	2,23 [1,90; 3,24]
- метастатичний	4,65 [4,16; 5,77]	1,12 [0,82; 1,32]	2,97 [2,24; 3,72]
	$p=0,107^3$	$p<0,001^3$	$p=0,077^3$
ISUP:			
- 1	4,40 [4,15; 4,65]	1,54 [1,22; 1,75]	2,09 [1,86; 2,54]
- 2	4,50 [4,26; 4,74]	1,20 [0,95; 1,65]	2,36 [2,09; 3,05]
- 3	4,07 [3,99; 4,30]	1,30 [0,91; 1,22]	2,08 [1,80; 2,59]
- 4	4,78 [3,99; 5,56]	1,11 [0,89; 1,35]	2,66 [2,05; 3,87]
- 5	4,12 [3,66; 5,22]	0,99 [0,87; 1,24]	2,24 [1,88; 3; 29]
	$p=0,059^3$	$p<0,001^3$	$p=0,058^3$
Вихідний ПСА:			
- до 10 нг/мл	4,39 [4,20; 4,52]	1,48 [1,11; 1,70]	2,11 [1,91; 2,59]
- 10-20 нг/мл	4,18 [3,94; 4,77]	1,45 [1,10; 1,73]	2,03 [1,79; 2,73]
- більш 20 нг/мл	4,58 [4,01; 5,60]	1,10 [0,87; 1,40]	2,72 [2,07; 3,60]
	$p=0,202^3$	$p<0,001^3$	$p=0,001^3$
Ризик:			
- низький	4,13 [3,82; 4,32]	1,47 [1,19; 1,66]	2,05 [1,62; 2,45]
- проміжний	4,49 [4,25; 4,72]	1,65 [1,19; 1,82]	2,15 [1,89; 2,69]
- високий	4,36 [4,01; 4,98]	1,20 [0,93; 1,58]	2,34 [1,99; 3,18]
	$p=0,082^3$	$p=0,004^3$	$p=0,194^3$

Примітки. 1 - Ме – медіана та 25 і 75 квартилі [Q₂₅; Q₇₅]; 2 – достовірність різниці за критерієм Мана-Уїтні; 3 – достовірність різниці за критерієм Крускала-Уоліса.

Зворотні тенденції виявлено при аналізі концентрації ХС-ЛПНЩ: ознаки агресивності РПЗ зростали при збільшенні рівня цього ліпопротеїду, але статистично значимо тільки при збільшенні рівня вихідного ПСА ($p < 0,001$ за критерієм Крускала-Уоліса). За іншими показниками агресивності РПЗ статистичної достовірності не виявлено, але з наближенням до достовірності за ISUP та за формою РПЗ ($p=0,058$ та $p=0,077$ за критерієм Крускала-Уоліса).

Концентрація ТГ також демонструвала тенденцію до збільшення зі зростанням ознак агресивності РПЗ, з ще меншою достовірністю за формою РПЗ ($p=0,749$ та $p=0,693$ відповідно), за вихідним рівнем ПСА ($p=0,208$) та за ризиком ($p=0,171$), з достовірним збільшенням при зростанні ступеня за ISUP: 1,46 [1,23; 1,79] ммоль/л при ISUP 1 ст. до 1,84 [1,61; 2,04] ммоль/л при ISUP 5 ст. ($p=0,012$ за критерієм Крускала-Уоліса) (табл. 2).

Порівняння значення КА виявило достовірно значиме зростання зі збільшенням вихідних ознак агресивності РПЗ. Це стосується форми захворювання – 1,99 [1,53; 3,15] при локалізованому та 3,63 [3,01; 4,06] при метастатичному РПЗ ($p < 0,001$ за критерієм Крускала-Уоліса); ступеню за ISUP – 1,79 [1,47; 2,77] при 1 ст. та 3,57 [2,76; 3,76] при 5 ст. ($p < 0,001$ за критерієм Крускала-Уоліса); вихідного рівня ПСА - 1,91 [1,51; 2,87] при ПСА менш 10 нг/мл та 2,00 [1,53; 3,23] при ПСА більш 20 нг/мл ($p < 0,001$ за критерієм Крускала-Уоліса) та ризику: 1,93 [1,45; 2,71] при низькому ризику та 2,84 [1,88; 3,74] при високому ризику ($p=0,004$ за критерієм Крускала-Уоліса). Відмінності у значенні КА залежно від форми захворювання були не достовірними ($p=0,084$ за критерієм Крускала-Уоліса) (табл. 2).

Таблиця 2. Концентрація ТГ та величина КА залежно від ознак агресивності РПЗ.

Показник	Концентрація ТГ, ммоль/л Me [Q ₂₅ ; Q ₇₅] ¹	КА, Од., Me [Q ₂₅ ; Q ₇₅] ¹
1	5	6
Форма РПЗ: - локалізований - місцево-поширений - метастатичний	1,54 [1,29; 1,80] 1,27 [1,28; 1,74] 1,54 [1,29; 2,08] p=0,693 ³	1,99 [1,53; 3,15] 2,87 [1,95; 3,85] 3,63 [3,01; 4,06] p<0,001 ³
ISUP: - 1 - 2 - 3 - 4 - 5	1,46 [1,23; 1,79] 1,54 [1,29; 1,77] 1,38 [1,26; 1,72] 1,61 [1,30; 1,75] 1,84 [1,61; 2,04] p=0,012 ³	1,79 [1,47; 2,77] 2,79 [1,69; 3,75] 2,31 [1,39; 4,31] 3,17 [2,22; 4,86] 3,57 [2,76; 3,76] p<0,001 ³
Вихідний ПСА: - до 10 нг/мл - 10-20 нг/мл - більш 20 нг/мл	1,42 [1,29; 1,73] 1,58 [1,28; 1,75] 1,58 [1,30; 1,84] p=0,208 ³	1,91 [1,51; 2,87] 2,00 [1,53; 3,23] 3,29 [2,50; 4,17] p<0,001 ³
Ризик: - низький - проміжний - високий	1,34 [1,15; 1,70] 1,45 [1,29; 1,72] 1,58 [1,29; 1,82] p=0,171 ³	1,93 [1,45; 2,71] 1,70 [1,51; 3,00] 2,84 [1,88; 3,74] p=0,004 ³

Примітки. 1 - Me – медіана та 25 і 75 кватртілі [Q₂₅; Q₇₅]; 2 – достовірність різниці за критерієм Мана-Уїтні; 3 – достовірність різниці за критерієм Крускала-Уоліса.

При вивченні відношення шансів (OR) та відносного ризику (RR) агресивного перебігу РПЗ залежно від наявності найбільш значимих відхилень ліпідограми отримано наступні результати (табл. 3). Встановлено, що зменшення концентрації ХС-ЛПВЩ призводить до достовірного збільшення OR і RR за формою РПЗ 2,740 (95% ДІ 1,271; 5,908; p=0,009) і 1,362 (95% ДІ 1,059; 1,751; p=0,009), відповідно, вихідним рівнем ПСА (OR: 2,745 (95% ДІ 1,174; 6,419; p=0,017) і 1,308 (95% ДІ 1,060; 1,613; p=0,017), відповідно, та за ризиком (OR: 2,398 (95% ДІ 0,953; 6,035; p=0,059) і RR : 1,251 (95% ДІ 1,016; 1,540; p=0,059). Збільшення КА призводило до збільшення OR і RR за формою 2,944 (95% ДІ 1,404; 6,171; p=0,004) і 1,480 (95% ДІ 1,108; 1,976; p=0,004), відповідно, за ISUP 2,178 (95% ДІ 1,013; 4,685; p=0,044) і 1,346 (95% ДІ 0,974; 1,8594 p=0,044) відповідно та за ризиком (3,302 (95% ДІ 1,321; 8,249; p=0,008) і 1,413 (95% ДІ 1,127; 1,773; p=0,008), відповідно.

Таким чином, отримані дані свідчать про наявність зв'язку між дисліпідемією та агресивністю РПЗ. Перше за все, це стосується зменшення концентрації ХС-ЛПВЩ, що підтверджується і іншими дослідниками. Встановлено, що ХС-ЛПВЩ відповідають за зворотне транспортування холестерину з периферичних клітин у печінку та має протипухлинну активність завдяки антипроліферативним, протизапальним та антиоксидантним властивостям і може зменшити агресію пухлини шляхом видалення холестерину з ракових клітин. Крім цього, внутрішньоклітинний ХС діє як субстрат у синтезі андрогенів *de novo* [17]. За даними мета-аналізу 37 проспективних досліджень як вищі, так і нижчі рівні ХС-ЛПВЩ призводили до підвищеного ризику смертності від раку. [26]. Також встановлено, що внутрішньоклітинний холестерин діє як субстрат у синтезі андрогенів *de novo*, завдяки чому може сприяти прогресуванню РПЗ. ХС-ЛПВЩ за рахунок видалення холестерину з ракових клітин може зменшити агресивність раку [13]. У дослідженні Р. Zhou та співавт. (2018) показано, що вищий рівень ХС-ЛПВЩ асоціюється зі зменшенням ризику смерті від РПЗ на 37% та ризику рецидиву раку на 35% [27]. У дослідженні REDUCE високий рівень загального ХС в сироватці крові та високий рівень

ЛПВЩ були пов'язані з підвищеним ризиком РПЗ високого ступеня, хоча в багатьох інших дослідженнях виявлено зворотній зв'язок між рівнем ЛПВЩ та агресивністю РПЗ [10].

Таблиця 3. Аналіз відношення шансів (OR) та відносного ризику (RR) агресивного перебігу РПЗ у пацієнтів з дисліпідемією

Показники перебігу РПЗ	Зменшення ХС-ЛПВЩ (n=39) OR та RR (95% ДІ) ¹	Збільшення КА (n=46) OR та RR (95% ДІ)
Форма РПЗ: - локалізований (n=77) - місцево-поширений та метастатичний (n=55)	16 (20,8%) 23 (41,8%) OR: 2,740 (1,271; 5,908) RR: 1,362 (1,059; 1,751) p=0,009	19 (24,7%) 27 (49,1%) OR: 2,944 (1,404; 6,171) RR: 1,480 (1,108; 1,976) p=0,004
ISUP: - 1-3 (n=92) - 4-5 (n=40)	23 (25,0%) 16 (40,0%) OR: 2,000 (0,908; 4,403) RR: 1,250 (0,946; 1,653) p=0,083	27 (29,3%) 19 (47,5%) OR: 2,178 (1,013; 4,685) RR: 1,346 (0,974; 1,859) p=0,044
Вихідний ПСА: - до 10 нг/мл (n=51) - більш 10 нг/мл (n=81)	9 (17,6%) 30 (37,0%) OR: 2,745 (1,174; 6,419) RR: 1,308 (1,060; 1,613) p=0,017	13 (25,5%) 33 (40,7%) OR: 2,010 (0,930; 4,341) RR: 1,257 (0,987; 1,601) p=0,073
Ризик: - низький та проміжний (n=39) - високий (n=93)	6 (15,4%) 33 (35,5%) OR: 2,398 (0,953; 6,035) RR: 1,251 (1,016; 1,540) p=0,059	7 (17,9%) 39 (41,9%) OR: 3,302 (1,321; 8,249) RR: 1,413 (1,127; 1,773) p=0,008

Примітка. 1 – ДІ – довірливий інтервал; 2 – відсоток від показника у рядку; 3 – жирним шрифтом виділено статистично значимий результат.

Концентрація ХС-ЛПНЩ у нашому дослідженні мала тенденцію (статистично не достовірну) до збільшенні при наявності метастатичної форми РПЗ та при ISUP 4-5 ст., і була достовірно більшою при вихідному рівні ПСА більш 20 нг/мл. Це пояснюється його участю у канцерогенезі. Так, дослідженні in vitro встановлено, що ХС-ЛПНЩ індукуює активацію перетворювача сигналу й активатора транскрипції 3 (STAT3), сприяє проліферації пухлинних клітин ПЗ, їх міграції та інвазії, посилює експресію онкогенів [11], зменшення його концентрації, навпаки, збільшує рівень ATF3 та гальмує проліферацію клітин ПЗ, а також призводить до зменшення щільності лімфононулеарних інфільтратів в перипростатичній жировій тканині [12].

Концентрація ТГ була достовірно більшою у пацієнтів з РПЗ та ISUP 4-ї 5 ст., за всіма іншими показниками агресивності достовірних даних не отримано. Але за результатами інших досліджень ТГ, як самостійне джерело окислення жирних кислот, можуть впливати на канцерогенез РПЗ шляхом активації клітинної проліферації в пухлинах. Їх рівень корелює з рівнем андрогенів, які сприяють формуванню та просуванню РПЗ, але результати мета-аналізу проспективних досліджень не виявили значного зв'язку рівня ТГ з РПЗ та раком молочної залози. [15]. У дослідження R. Arthur та співавт. (2019) не виявлено зв'язку між рівнем ТГ та загального ХС зі смертністю від РПЗ, але концентрація

ТГ мала позитивний зв'язок із загальними, серцево-судинними та іншими смертями, гіперхолестеринемія – з ризиком смерті від ССЗ. [1].

Достовірне збільшення КА зі збільшенням агресивності РПЗ пояснюється його залежністю від концентрації фракцій ХС та тригліцеридів і в цілому свідчить про високий атерогенний потенціал і глибину дисліпідемії.

Отримані свідчать, що у пацієнтів з РПЗ та з наявністю дисліпідемії, головним чином, у вигляді зменшення концентрації ХС-ЛПВЩ та збільшення величини КА, більша питома вага ознак потенційного агресивного перебігу захворювання, що свідчить про їх можливу тригерну роль в канцерогенезі РПЗ або про потенційну прогностичну значимість дисліпідемії в перебігу РПЗ.

Висновки

1) У пацієнтів з РПЗ концентрація ЗХС не мала статистично значимих відмінностей залежно від ступеня агресивності ($p > 0,05$ у всіх порівняннях), але з тенденцією до збільшення концентрації при метастатичній формі РПЗ – 4,65 [4,16; 5,77] ммоль/л; при ISUP 4 ст. – 4,78 [3,99; 5,56] ммоль/л та при вихідному рівні ПСА більш 20 нг/мл - 4,58 [4,01; 5,60] ммоль/л.

2) Концентрація ХС-ЛПВЩ достовірно зменшувалась у пацієнтів з місцево-поширеним та метастатичним РПЗ (OR: 2,740 (95% ДІ 1,271; 5,908; $p=0,009$), RR: 1,362 (95% ДІ 1,059; 1,751; $p=0,009$), зі зростанням ступеня за ISUP (OR та RR не значимі), зі зростанням вихідного рівня ПСА (OR: 2,745 (95% ДІ 1,174; 6,419; $p=0,017$), RR: 1,308 (95% ДІ 1,060; 1,613; $p=0,017$) і при зростанні комплексної оцінки (OR: 2,398 (95% ДІ 0,953; 6,035; $p=0,059$), RR: 1,251 (95% ДІ 1,016; 1,540; $p=0,059$).

3) Концентрація ХС-ЛПНЩ мала тенденцію до збільшення при збільшенні агресивності РПЗ, але достовірно тільки зі зростанням вихідного рівня ПСА. Концентрація ТГ достовірно збільшувалась при збільшенні ступеня за ISUP, але достовірно не змінювалась залежно від інших показників агресивності РПЗ.

4) Величина КА достовірно зростала зі збільшенням агресивності РПЗ за всіма показниками з достовірними OR – 2,944 (95% ДІ 1,404; 6,171; $p=0,004$) і RR – 1,480 (95% ДІ 1,108; 1,976; $p=0,004$) за формою РПЗ, OR – 2,178 (95% ДІ 1,013; 4,685) за ISUP та OR – (3,302 (95% ДІ 1,321; 8,249; $p=0,008$) і RR – 1,413 (95% ДІ 1,127; 1,773; $p=0,008$) за ризиком.

Література/ References:

1. Arthur R, Møller H, Garmo H, Häggström C, Holmberg L, Stattin P et al. Serum glucose, triglycerides, and cholesterol in relation to prostate cancer death in the Swedish AMORIS study. *Cancer Causes Control*. 2019;30(2):195-206. doi: 10.1007/s10552-018-1093-1.
2. Barbalata CI, Tefas LR, Achim M, Tomuta I, Porfire AS. Statins in risk-reduction and treatment of cancer. *World J Clin Oncol*. 2020;11(8):573-88. doi: 10.5306/wjco.v11.i8.573.
3. Cheng C, Geng F, Cheng X, Guo D. Lipid metabolism reprogramming and its potential targets in cancer. *Cancer Commun (Lond)*. 2018;38(1):27. doi: 10.1186/s40880-018-0301-4.
4. Cheng S, Zheng Q, Ding G, Li G. Influence of serum total cholesterol, LDL, HDL, and triglyceride on prostate cancer recurrence after radical prostatectomy. *Cancer Manag Res*. 2019;11:6651-6661. doi: 10.2147/CMAR.S204947.
5. Crawley D, Chamberlain F, Garmo H, Rudman S, Zethelius B, Holmberg L et al. A systematic review of the literature exploring the interplay between prostate cancer and type two diabetes mellitus. *Ecantermedicalscience*. 2018;12:802. doi: 10.3332/ecancer.2018.802.
6. Cui H, Zhang W, Zhang L, Qu Y, Xu Z, Tan Z et al. Risk factors for prostate cancer: An umbrella review of prospective observational studies and mendelian randomization analyses. *PLoS Med*. 2024;21(3):e1004362. doi: 10.1371/journal.pmed.1004362.
7. Duan Y, Gong K, Xu S, Zhang F, Meng X, Han J. Regulation of cholesterol homeostasis in health and diseases: from mechanisms to targeted therapeutics. *Sig Transduct Target Ther*. 2022; 7: 265 doi: 10.1038/s41392-022-01125-5.
8. Finkel T. The metabolic regulation of aging. *Nat Med*. 2015;21:1416–23. doi: 10.1038/nm.3998.

9. Hoffman JM, Lyu Y, Pletcher SD, Promislow DEL. Proteomics and metabolomics in ageing research: from biomarkers to systems biology. *Essays Biochem.* 2017;61(3):379-88. doi: 10.1042/EBC20160083.
10. Jamnagerwalla J, Howard LE, Allott EH, Vidal AC, Moreira DM, Castro-Santamaria R et al. Serum cholesterol and risk of high-grade prostate cancer: results from the REDUCE study. *Prostate Cancer Prostatic Dis.* 2018;21(2):252-9. doi: 10.1038/s41391-017-0030-9.
11. Jung YY, Ko JH, Um JY, Chinnathambi A, Alharbi SA, Sethi G, Ahn KS. LDL cholesterol promotes the proliferation of prostate and pancreatic cancer cells by activating the STAT3 pathway. *J Cell Physiol.* 2021;236(7):5253-64. doi: 10.1002/jcp.30229.
12. Kim J, Di Vizio D, Kim TK, Kim J, Kim M, Pelton K et al. The response of the prostate to circulating cholesterol: activating transcription factor 3 (ATF3) as a prominent node in a cholesterol-sensing network. *PLoS One.* 2012;7(7):e39448. doi: 10.1371/journal.pone.0039448.
13. Lebdaï S, Mathieu R, Leger J, Haillet O, Vincendeau S, Rioux-Leclercq N et al. Metabolic syndrome and low high-density lipoprotein cholesterol are associated with adverse pathological features in patients with prostate cancer treated by radical prostatectomy. *Urol Oncol.* 2018;36(2):80.e17-24. doi: 10.1016/j.urolonc.2017.09.026.
14. Lue HW, Podolak J, Kolahi K, Cheng L, Rao S, Garg D, et al. Metabolic reprogramming ensures cancer cell survival despite oncogenic signaling blockade. *Genes Dev.* 2017;31(20):2067-84. doi: 10.1101/gad.305292.117.
15. Ma HQ, Cui LH, Li CC, Yu Z, Piao JM. Effects of serum triglycerides on prostate cancer and breast cancer risk: a meta-analysis of prospective studies. *Nutr Cancer.* 2016;68(7):1073-82. doi: 10.1080/01635581.2016.1206582.
16. Min HY, Lee HY. Oncogene-Driven Metabolic Alterations in Cancer. *Biomol Ther (Seoul).* 2018;26(1):45-56. doi: 10.4062/biomolther.2017.211-41.
17. Neshat S, Rezaei A, Farid A, Sarallah R, Javanshir S, Ahmadian S. The tangled web of dyslipidemia and cancer: Is there any association? *J Res Med Sci.* 2022;27:93. doi: 10.4103/jrms.jrms_267_22.
18. Pati S, Irfan W, Jameel A, Ahmed S, Shahid RK. Obesity and cancer: a current overview of epidemiology, pathogenesis, outcomes, and management. *Cancers (Basel).* 2023;15(2):485. doi: 10.3390/cancers15020485.
19. Pavlova NN, Thompson CB. The Emerging Hallmarks of Cancer Metabolism. *Cell Metab.* 2016;23(1):27-47. doi: 10.1016/j.cmet.2015.12.00.
20. Siltari A, Syväälä H, Lou YR, Gao Y, Murtola TJ. Role of Lipids and Lipid Metabolism in Prostate Cancer Progression and the Tumor's Immune Environment. *Cancers (Basel).* 2022;14(17):4293. doi: 10.3390/cancers14174293.
21. Su X, Cheng Y, Zhang G, Wang B. Novel insights into the pathological mechanisms of metabolic related dyslipidemia. *Mol Biol Rep.* 2021;48(7):5675-87. doi: 10.1007/s11033-021-06529-0.
22. Vaupel P, Schmidberger H, Mayer A. The Warburg effect: essential part of metabolic reprogramming and central contributor to cancer progression. *Int J Radiat Biol.* 2019;1-8. doi: 10.1080/09553002.2019.1589653.
23. Yang J, Shay C, Saba NF, Teng Y. Cancer metabolism and carcinogenesis. *Exp Hematol Oncol.* 2024 29;13(1):10. doi: 10.1186/s40164-024-00482-x.
24. YuPeng L, YuXue Z, PengFei L, Cheng C, YaShuang Z, DaPeng L et al. Cholesterol levels in blood and the risk of prostate cancer: a meta-analysis of 14 prospective studies. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2015;24(7):1086-93. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-14-1329.
25. Zhang Z, Wang W, Kong P, Feng K, Liu C, Sun T, Sang Y, Duan X, Tao Z, Liu W. New insights into lipid metabolism and prostate cancer (Review). *Int J Oncol.* 2023;62(6):74. doi: 10.3892/ijo.2023.5522.
26. Zhong GC, Huang SQ, Peng Y, Wan L, Wu YQ, Hu TY et al. HDL-C is associated with mortality from all causes, cardiovascular disease and cancer in a J-shaped dose-response fashion: a pooled analysis of 37 prospective cohort studies. *Eur J Prev Cardiol.* 2020;27(11):1187-203. doi: 10.1177/2047487320914756

27. Zhou P, Li B, Liu B, Chen T, Xiao J. Prognostic role of serum total cholesterol and high-density lipoprotein cholesterol in cancer survivors: A systematic review and meta-analysis. *Clin Chim Acta*. 2018;477:94-104. doi: 10.1016/j.cca.2017.11.039.

28. Zhou X, Yang X, Sun X, Xu X, Li X, Guo Y, et al. Effect of PTEN loss on metabolic reprogramming in prostate cancer cells. *Oncol Lett*. 2019;17(3):2856- 66. doi: 10.3892/ol.2019.9932.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Антонян І.М.), методологія (Антонян І.М., Налбандян Т.А.), формальний аналіз (Налбандян Т.А.), керування даних (Налбандян Т.А.), формування висновків (Антонян І.М., Налбандян Т.А.), написання статті (Антонян І.М., Налбандян Т.А.). Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту.

Не використовувала штучний інтелект під час написання даної роботи.

Робота надійшла в редакцію 17.05.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.8 – 092 – 085

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855754>

М. С. Вікаренко

КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ З ХВОРОБОЮ ДРІБНИХ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв

Author's Information

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8238-6802>

Summary. Vikarenko M. S. **COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH CEREBRAL SMALL VESSEL DISEASE.** - *Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine; e-mail: zhujulia@proton.me.* **Objective.** The aim of this study was to assess the prevalence of cognitive impairment in patients with cerebral small vessel disease (CSVD). **Materials and Methods.** The study was conducted at the clinical departments of Petro Mohyla Black Sea National University between 2020 and 2024. A total of 84 patients with CSVD were examined. All participants underwent high-field MRI scanning (1.5–3.0 T), and those with an open temporal acoustic window (33 patients) were additionally assessed using transcranial Doppler sonography (TCDS). Cognitive functions were evaluated in all patients MMSE, MoCA, and CFQ scales. The study adhered to contemporary bioethical standards. Statistical analysis was performed using descriptive statistics. **Results.** The mean age of patients with CSVD was 63.5 ± 0.4 years.